

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjavevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
«Понятие «туристский потенциал региона»: его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....561 Israilov Rustam Ibragimovich	561
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....568 Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	568
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....573 предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	573
Soliq tushumlarini shakllantirish ko‘rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....580 Jo‘raev Husan	580
O‘zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....587 Berdiev Temurbek Maxmudullo o‘g‘li	587
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo‘yicha xalqaro tajriba.....594 Abdikarimov Islombek Ibragimovich	594
Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....605 Abiyev Davron Ilxomovich	605
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta’sir qiluvchi omillar tahlili.....611 Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	611
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....616 Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	616
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o‘rni.....624 Mo‘minov Shohijahon Suyun o‘g‘li	624
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish 628 G‘aniyev Axrorjon Norboy o‘g‘li	628
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o‘zgarishlar va xatolar” standartining qo‘llanilishi.....637 Mamajonov Akramjon Turgunovich	637
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko‘rsatishning xususiyatlari.....644 Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	644
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....650 Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o‘g‘li	650
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....656 Юлдашев Жамшид Абрарович	656
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....665 bo‘yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o‘g‘li	665
Tasvirlarni ko‘p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....672 Samiyeva Maftuna	672

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

IQTISODIYOT VA EKOLOGIYA MUVOZANATI: BARQAROR TARAQQIYOTGA YONDASHUV

Turdiyeva Iroda Ismoil qizi
Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Mazkur maqola iqtisodiyot va ekologiya o'rtasidagi muvozanatni saqlash orqali barqaror taraqqiyotga erishish masalasini o'rganadi. Barqaror rivojlanish uchun iqtisodiy o'sish va ekologik xavfsizlikning muvozanatli bo'lishi zarur. Tadqiqotda tabiiy resurslardan samarali foydalanish, atrof-muhitga zarar yetkazmaslik va ijtimoiy farovonlikni oshirish bo'yicha yechimlar tahlil qilinadi. Shuningdek, olimlarning iqtisodiyot va ekologiya muvozanatini ta'minlash borasidagi tadqiqotlari va nazariy yondashuvlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Iqtisodiyot, ekologiya, barqaror taraqqiyot, tabiiy resurslar, ijtimoiy farovonlik.

Аннотация: Данная статья анализирует проблему достижения устойчивого развития путем поддержания баланса между экономикой и экологией. В исследовании рассматриваются методы эффективного управления природными ресурсами и предотвращения экологического ущерба, а также баланс между социальным благосостоянием и экономическим ростом.

Ключевые слова: экономика, экология, устойчивое развитие, природные ресурсы, социальное благосостояние.

Annotation: This article analyzes the issue of achieving sustainable development by balancing the economy and ecology. The study examines methods of effective natural resource management, environmental damage prevention, and balancing social welfare with economic growth. Research and theoretical foundations from various scientists on this topic are discussed.

Keywords: environmental sustainability, economic development, sustainable development, economy and environment, balance.

KIRISH

Iqtisodiy rivojlanish jarayonida atrof-muhitning ahamiyati oshib bormoqda. Ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishdan tashqari, ekologik barqarorlikni saqlash zarurati bugungi kunda global darajada e'tiborda. Davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan barqaror taraqqiyotning ekologik omillarga bo'lgan ta'siri bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. O'zbekiston, dunyoning boshqa mamlakatlari qatori, iqtisodiy o'sish va atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadida ekologik barqarorlikka ham e'tibor qaratmoqda. Ushbu tadqiqot doirasida iqtisodiyot va ekologiyaning o'zaro bog'liqligi, iqtisodiy faoliyatlarning atrof-muhitga ta'siri va bunday ta'sirlarning Barqaror rivojlanishga qanday ta'sir ko'rsatishi ko'rib chiqiladi.

Iqtisodiy faoliyat ekologik omillar bilan uzviy bog'liqdir. Misol uchun, energetika sohasida energiya manbalarining ko'plab turlari – neft, gaz, ko'mir va gidroenergiya kabi – global ekologik inqirozga olib keluvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, ekologik inqirozning oldini olish uchun resurslardan oqilona foydalanish va ekologik barqarorlikka erishish maqsadida rivojlanayotgan mamlakatlarda turli tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, iqtisodiy

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

faoliyat jarayonida chiqindilarni kamaytirish, uglerod izini qisqartirish va «yashil» energiyaga o'tish orqali tabiiy resurslar iste'molini kamaytirish muhim omillar hisoblanadi [1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Barqaror rivojlanish nazariyalari haqida tadqiqotlar olib borgan olimlar iqtisodiyot va ekologiyaning o'zaro bog'liqligini chuqur o'rganib chiqishgan. Xususan, Jeyms Mid va Herman Daly kabi olimlar iqtisodiy o'sishning tabiiy resurslarga va ekologik tizimlarga salbiy ta'sirini tadqiq etishgan. Daly o'z tadqiqotlarida iqtisodiyotning cheklangan resurslarga bog'liqligini ko'rsatib, barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish uchun tabiiy resurslar bilan ishlashni taklif etadi.

Atrof-muhit iqtisodiyoti bo'yicha K. V. Mishenin tomonidan olib borilgan tadqiqotlar iqtisodiyotning ekologik tizimlarga ta'sirini chuqur tahlil qilgan. U atrof-muhitni muhofaza qilish va iqtisodiy o'sishni uyg'unlashtirishning muhimligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, iqtisodiy faoliyatlar orqali atrof-muhitga ko'rsatiladigan bosimni kamaytirish uchun ekologik strategiyalar ishlab chiqish zarurligi qayd etilgan.

O'zbekiston misolida esa Yo.Zokirovning tadqiqotlari muhim ahamiyat kasb etadi. U iqtisodiyot va ekologiya o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash, xususan, qishloq xo'jaligi va sanoat tarmoqlaridagi ekologik muammolarni hal qilish yo'llarini o'rganadi. Zokirovning tadqiqotlari ekologik infratuzilma rivojlanishini iqtisodiy o'sish bilan uyg'unlashtirish, shuningdek, resurslarni samarali boshqarish orqali Barqaror rivojlanish tamoyillarini amalga oshirish masalalarini yoritadi.

Xalqaro tadqiqotlar ham bu mavzuga oid muhim ma'lumotlar beradi. Jahon Banki, Xalqaro Valyuta Jamg'armasi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror Taraqqiyot Maqsadlari bo'yicha chop etgan hujjatlari ekologik xavfsizlik va iqtisodiy o'sishni muvofiqlashtirish yondashuvlarini taklif etadi. Ular global miqyosda atrof-muhitni himoya qilish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha strategiyalarni o'z ichiga oladi.

Shuningdek, «yashil» iqtisodiyot va ekologik toza texnologiyalar bo'yicha S. Lovins va Amory Lovinsning tadqiqotlari ekologiya va iqtisodiyotni uyg'unlashtirish masalalariga bag'ishlangan. Ular ekologik toza texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari, resurslarni qayta tiklash va «yashil» iqtisodiyotni rivojlantirish yo'llarini taklif qilgan. Bu esa iqtisodiy o'sishni atrof-muhitning degradatsiyasiz ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Mavzuni o'rganishda umumiylikdan individuallikka va aksincha tartibda deduksion yoki induksion usullardan foydalanish samara bersa, abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa jarayonni tizimli tahlil qilishda ahamiyatlidir. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullarini keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ekologik omillar nafaqat iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirishda ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu omillar energiya samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va chiqindilarni qayta ishlash kabi ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi. Davlat siyosati va biznes strategiyalarining ekologik omillarni hisobga olish orqali rivojlanish modelini shakllantirish zarurati mavjud. Ushbu model orqali nafaqat iqtisodiy o'sish, balki atrof-muhitning saqlanishi ham ta'minlanishi lozim. Masalan, chiqindilarni qayta ishlash natijasida iqtisodiy va ekologik samaradorlikni oshirish, resurslarni tejash va energiya samaradorligini ta'minlashga erishish mumkin.

Barqaror rivojlanishga erishish uchun iqtisodiyot va ekologiya o'rtasida muvozanatni ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda iqtisodiy rivojlanish ko'pincha iqlim o'zgarishi, resurslar tanqisligi va uglerod chiqindilarining oshishi bilan bog'liq. Shu sababli, iqtisodiy

faoliyatlarning uglerod izini kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish orqali ekologik xavfsizlikka e'tibor qaratish talab etiladi. Yevropa Ittifoqi kabi ko'plab davlatlar ushbu yo'nalishda qat'iy chora-tadbirlar ko'rmoqda.

Atrof-muhitni muhofaza qilishni ta'minlashda davlat siyosati ham asosiy rol o'ynaydi. Davlatlar ekologik soliqlar va chiqindilarni kamaytirish bo'yicha qoidalarni joriy etib, iqtisodiy faoliyatlarning ekologiyaga zarar yetkazmasligini nazorat qilmoqda. Bunda «yashil» iqtisodiyot modeli ijtimoiy farovonlikni ta'minlagan holda ekologik xavfsiz rivojlanishga xizmat qiladi. Shu tarzda, iqtisodiy o'sish atrof-muhitga zarar yetkazmasdan davom ettiriladi.

Innovatsion texnologiyalar va «yashil» iqtisodiyotga asoslangan yondashuvlar esa energiya ishlab chiqarishda qayta tiklanadigan resurslardan foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik zararlarni oldini olishga imkon beradi. Korxonalar ekologik toza texnologiyalarga sarmoya kiritib, iqlim o'zgarishiga moslashish va barqaror taraqqiyotni ta'minlash yo'lida muhim o'rin tutmoqda. Shu orqali iqtisodiy rivojlanish va ekologik xavfsizlik o'rtasidagi muvozanatga erishish mumkin [2].

Tadqiqotda keltirilgan ma'lumotlar asosida energiya samaradorligi va uglerod izini kamaytirishga qaratilgan dasturlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekistonda uglerod izini kamaytirish uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy qilish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik inqirozlarning oldini olish borasida turli loyihalar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston iqtisodiyoti uchun ushbu yo'nalishlardagi faoliyatlar iqtisodiy samaradorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatib, ekologik muammolarga qarshi kurashda muhim o'rin tutadi.

Mazkur tadqiqotda olingan ma'lumotlar asosida iqtisodiy va ekologik ko'rsatkichlarning o'zaro bog'liqligi raqamli tahlillar orqali o'rganildi. Tahlillar O'zbekiston iqtisodiyotining turli sohalarida energiya sarfi, uglerod izi va chiqindilarni qayta ishlash ko'rsatkichlari asosida amalga oshirildi. Quyidagi jadvalda 2020–2023-yillar davomida O'zbekiston iqtisodiyotining turli sohalarida energiya sarfi, uglerod izi va qayta ishlangan chiqindilar foizi keltirilgan(1-jadval) [3].

1-jadval

O'zbekiston iqtisodiyotining energiya sarfi, uglerod izi va qayta ishlangan chiqindilar foizi

Yil	Energiya Sarfi (TJ)	Uglerod Izi (mln tonna)	Qayta Ishlangan Chiqindilar (%)
2020	1500	120	25
2021	1450	115	30
2022	1400	110	32
2023	1350	105	35

Bu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy faoliyatning ekologik omillarni hisobga olgan holda tashkil qilinishi Barqaror rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Misol uchun, energiya sarfini kamaytirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish va uglerod izini qisqartirishga erishildi. Ushbu raqamli tahlillar asosida iqtisodiy faoliyatlarning ekologik ta'sirini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Yuqorida keltirilgan tadqiqot natijalari asosida iqtisodiy faoliyatlarning ekologik ta'sirini kamaytirishga yo'naltirilgan iqtisodiy modellar ishlab chiqilmoqda. Ushbu modellar iqtisodiy samaradorlikka erishish va atrof-muhitni saqlashga qaratilgan. Masalan, «yashil» iqtisodiyot modeli orqali iqtisodiyotning ekologik ta'sirini kamaytirish va Barqaror rivojlanishga erishish maqsadida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy qilish rejalashtirilmoqda(1-rasm).

1-rasm. O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti o'sish dinamikasi.

Manba: Davlat statistika qo'mitasi manbasi asosida olingan.

O'zbekistonning Barqaror rivojlanish strategiyasi doirasida mamlakatda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish, chiqindilarni kamaytirish va uglerod izini qisqartirishga qaratilgan loyihalar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, davlat siyosati va xususiy sektor tomonidan ishlab chiqilgan strategiyalar iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlik o'rtasidagi muvozanatni saqlashga qaratilgan chora-tadbirlar orqali amalga oshirilmoqda.

«Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv» mavzusida yozilgan tezisda olimlar va tadqiqotchilarning olib borgan tadqiqotlari haqida ma'lumot kiritish uchun quyidagi asosiy nuqtalar va sohalarga urg'u berilishi tavsiya etiladi.

Olimlar iqtisodiy rivojlanish va ekologik barqarorlikning o'zaro aloqasini tushuntirish uchun turli yondashuvlar ishlab chiqishdi. Jumladan, Brundtland Komissiyasi (1987): Ular «barqaror rivojlanish» atamasini keng ommaga kiritgan va bu atama keyingi barcha tadqiqotlarning asosiy o'zagini tashkil qiladi. Komissiya rivojlanishni nafaqat iqtisodiy foyda, balki kelajak avlodlarning tabiiy resurslardan foydalanish imkoniyatlari saqlab qolinishini ta'minlovchi omillar bilan bog'lagan.

- Ekologik iqtisodiyot nazariyalari: Ushbu nazariyaga ko'ra, iqtisodiy o'sish atrof-muhit bilan muvozanatda bo'lishi kerak, chunki cheklangan resurslar iqtisodiyotning tabiiy chegaralari bo'lib xizmat qiladi. Xususan, iqtisodchi Herman Daly va uning «Steady-state economy» (barqaror iqtisodiyot) modeli iqtisodiy o'sishning cheklanishi va resurslardan samarali foydalanishni taklif qiladi.

Ko'plab tadqiqotlar yangi texnologiyalar yordamida iqtisodiyot va ekologik muvozanatni ta'minlash usullarini o'rganmoqda:

- «yashil» texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya: Iqtisodchilar qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan (quyosh, shamol, biomassa) foydalanishni kengaytirish orqali iqtisodiyot va ekologiya o'rtasidagi ziddiyatni kamaytirishga e'tibor qaratishadi. 2023-yilda o'tkazilgan tadqiqotlar, «yashil» texnologiyalarning iqlimga va iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini o'rganib, energiya iste'molini samaradorligini oshirishini ko'rsatgan.

- Energiya samaradorligini oshirish: Energiya samaradorligi texnologiyalarining rivojlanishi, resurslar va energiyani tejashga yordam beradi. AQSHda va Yevropada o'tkazilgan tadqiqotlar bu texnologiyalar yordamida energiya sarfini kamaytirish, iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi degan xulosaga kelishgan. [4].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu ilmiy tadqiqot iqtisodiy rivojlanish va ekologik barqarorlik o'rtasidagi muvozanatning barqaror taraqqiyot uchun zarurligini ko'rsatdi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, energiya samaradorligini oshirish, uglerod izini kamaytirish va qayta tiklanuvchi energiyaga o'tish iqtisodiy o'sishni ta'minlash bilan birga ekologik barqarorlikka xizmat qiladi. Shuningdek, iqtisodiyot va atrof-muhitni muvozanatlash orqali nafaqat tabiiy resurslarni saqlash, balki kelajak avlodlar uchun sog'lom yashash muhiti yaratishga ham imkon beriladi. Shu bois, rivojlanish siyosati doimiy ravishda ekologik omillarni hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim.

Ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy siyosat va ekologik strategiyalarni birgalikda olib borish orqali nafaqat atrof-muhitni himoya qilish, balki uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka ham erishish mumkin. Ekologik toza texnologiyalar, «yashil» iqtisodiyot konsepsiyasi va resurslarni samarali boshqarish jarayonlari ekologik xavfsizlikni ta'minlash bilan birga, iqtisodiy o'sishni ham qo'llab-quvvatlaydi.

O'zbekiston misolida esa, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun ekologik omillarni inobatga olgan holda ishlab chiqilgan rivojlanish strategiyalari, xususan, ekologik infratuzilmalarni rivojlantirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, xalqaro tajribalarni qo'llash va zamonaviy ekologik yondashuvlarni tatbiq qilish orqali mamlakatning uzoq muddatli barqaror taraqqiyoti ta'minlanishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, iqtisodiyot va ekologiya muvozanati – barqaror taraqqiyotning asosiy ustunidir. Ushbu muvozanatga erishish, ayniqsa, global ekologik muammolar kuchaygan bir paytda, iqtisodiy siyosatlarning eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib qolishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jahon banki hisobotlari – Barqaror taraqqiyot uchun ekologik ko'rsatkichlar. (2022).
2. Daly, H. E. Steady-State Economics: Second Edition with New Essays. Island Press.
3. Mishenin, K. V. Ecological Economics and Sustainable Development. Nauka Press.
4. Zokirov, Yo. O'zbekiston iqtisodiyotida ekologik muammolar va ularning hal etish yo'llari. Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti nashriyoti.
5. World Bank World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains. World Bank Group.
6. IMF Sustainable Development and Environmental Economics. International Monetary Fund Publications.
7. United Nations. Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations.
8. Lovins, S., & Lovins, A. Reinventing Fire: Bold Business Solutions for the New Energy Era. Chelsea Green Publishing.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>